

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskii-analiz-vzaimodeistviya-meditsiny-i-iskusstva>. - Дата доступа: 24.04.2020

21. Дифференциация и интеграция медицинских знаний. Медицина как наука и искусство, теория и практика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. - <https://studfile.net/preview/470095/page>. - Дата доступа: 22.04.2020.

22. Курашов, В.И. История и философия медицины в контексте проблем антропологии [Текст] : учеб. пособие по направлению "История и философия науки" : рекомендовано Метод. советом

Гос.образовательного учрежд. доп. проф. образования Казан. гос. мед. акад." / В. И. Курашов. -Москва : КДУ, 2012 - 367 с.

23. Юдин, С. С. «Размышления хирурга». О классиках античной поэзии.- с. 13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rulit.me/books/razmyshleniya-hirurgaread-250652-13.html>.- Дата доступа: 02.05.2020.

24. Кондратьев, В.П. Философия и медицина. Учебное пособие /В.П.Кондратьев: Тул. Гос. Ун-т. – Тула, 2002. – 75с [Электронный ресурс]. – Режим доступа:.

http://window.edu.ru/resource/718/67718/files/tula_ts_u_077.pdf. - Дата доступа: 23.04.2020.

A QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE HISTORICAL PLACE OF SONG DYNASTY POETS

Song Yao,
Doctor of Philosophy
Sichuan University
Wang Zhaopeng
Doctor of Philosophy
Sichuan University

UN'ANALISI QUANTITATIVA DELLA COLLOCAZIONE STORICA DEI POETI DELLA DINASTIA SONG

Song Yao
Dottorato di Ricerca
Università di Sichuan
Wang Zhaopeng
Dottorato di Ricerca
Università di Sichuan

Abstract

This paper analyzes the statistical data of ancient and modern Song Ci selections and concludes that there were only about 300 influential poets in the Song Dynasty; the status of poets has a certain relationship with the number of poems; the historical status of the top ten poets in the two Song Dynasties is "well deserved"; poetry critics and poetry selectors have roughly the same value orientation and judgment standards; ancient and modern poetry critics pay different attention to the poets of the Song.

Astratto

Questo articolo analizza i dati statistici delle selezioni Song antiche e moderne e conclude che nella dinastia Song c'erano solo circa 300 poeti influenti; lo status dei poeti ha una certa relazione con il numero di poesie; lo status storico dei primi dieci poeti delle due dinastie Song è "ben meritato"; i critici di poesia e i selezionatori di poesia hanno all'incirca lo stesso orientamento di valori e gli stessi standard di giudizio; i critici di poesia antichi e moderni prestano diversa attenzione ai poeti Song.

Keywords: Song Dynasty Poets; Selected Poems; Data Analysis.

Parole chiave: Poeti della dinastia Song; Poesie selezionate; Analisi dei dati.

Questo articolo si dedica ad analizzare la posizione storica e l'influenza dei poeti della dinastia Song utilizzando la metodologia dell'analisi quantitativa. In *Standard e Criteria dell'Antologia di Ci¹ della Dinastia Song*, Signor LUO Hanglie ha scritto: "Per quanto riguarda le famose antologie antiche e contemporanee, le composizioni di chi sono state scelte di più? In queste antologie, chi è stato menzionato di più? Le composizioni di chi sono state criticate di più?"

Se instancabilmente contiamo le risposte delle suddette domande, il numero ottenuto sarebbe la testimonianza di storia, e quindi con il quale si classificano i poeti, anche se non potrebbe ottenere il risultato perfetto sotto ogni aspetto, ma non ci sarebbe tanta deviazione." Quindi, contando e classificando i poeti della dinastia Song del Nord e quella del Sud in tale modo, questo articolo analizza quali poeti influenzano di più e

¹ Ci è un genere poetico cinese.

vantano il posto più alto nella storia di Ci, e spiega in breve dei problemi relativi.

1. La statistica dei dati

L'articolo conta i dati da sei aspetti.

(1) I numeri di composizioni di Ci (composizioni poetiche) esistenti dei poeti. Gli obiettivi di contare i numeri di composizioni di Ci sono: quante composizioni dei poeti dei periodi Song sono conservate? Il numero delle opere è relativo al posto storico e all'influenza? Attualmente si contano 1.493 autori di Ci dei periodi Song (esclusi gli ignoti), ma tra cui quanti possono essere chiamati poeti? Quali sono i più influenti? Esistono le differenze tra "autori di Ci" e "poeti". Gli autori vogliono dire quelli che hanno scritto le composizioni poetiche, sono "amatoriali"; invece i poeti indicano chi vanta un successo eccezionale, e sono "professionali". L'oggetto della ricerca di Ci è i poeti, come nell'ambito di storia della letteratura fanno ricerca sugli scrittori, anziché gli autori comuni.

(2) I numeri di diverse versioni delle antologie di Ci dei periodi Song. L'antologia di Ci è una raccolta personale, quindi, dal punto di vista di affermazioni delle versioni dopo la dinastia Song, si può sapere il grado dell'influenza del poeta. In genere, i poeti sono più affermati e ammirati, la richiesta delle proprie antologie è più grande. Ora, non è possibile precisare quante versioni affermate in antichità, quindi, possiamo solo contare le versioni esistenti ancora.

(3) I numeri dei poeti della dinastia Song commentati nelle antologie. Nell'Antologia di commento poetico si registrano le critiche e documentazioni poetiche dopo le dinastie Song. In virtù di quante critiche dei poeti di dinastia Song, si riflette in genere il grado d'interessamento dei critici. La critica nel commento poetico, sia positiva che negativa, parla sia di valore e importanza che di vantaggio, svantaggio e la tecnica di comporre, tutto ciò rispecchia non solo l'attenzione di critico ma anche l'influenza di poeta e la propria opera. Avendo più successo e prestigio, il poeta attira più attenzione, ed è stato criticato di più, ciò è stato attestato dal risultato.

(4) I numeri delle composizioni dei poeti della dinastia Song che si sono studiati e commentati in questo secolo. Dato che i poeti più prestigiosi e famosi si sono meriti dell'attenzione dei studiosi, le ricerche e articoli di cui sono di più. Quindi, la quantità delle ricerche di un poeta può riflettere non solo la sua influenza e posto, ma anche l'argomento popolare e la tendenza della storia dello studio poetico d'oggi.

(5) I numeri dei Ci scelti nelle antologie. In questo testo, si scelgono 13 antologie famose affermate della dinastia Song, Ming e Qing (prima dell'anno 1900) per concludere la quantità di Ci dei poeti di dinastie Song e l'opera di chi è stato scelto di più. La selezione riguardo al poeta e alla poesia dei redattori d'antologia non solo rispecchia le loro diverse prospettive e concetto sui vari poeti e Ci, ma anche riflette l'influenza di poeti e Ci. Ma la valutazione e lo standard della selezione di Ci di un redattore in genere è sotto l'influenza il giudizio e il

critério di altri critici e redattori poetici anteriori e contemporanei. Quindi, un redattore poetico rappresenta il commento e riconoscimento di un gruppo, una scuola, perfino un'epoca. Antologia di Ci come un speciale mezzo più affermato, in cui i Ci sono inseriti di più, i lettori avrebbero una comprensione più completa, e i poeti avrebbero i successi più grandi e goderebbero i posti più alti.

La scelta dei redattori poetici sarebbe influenzata dai fattori causali. Per esempio, Zhu Yizun della dinastia Qing molto ammira Jiangkui, e considera che Jiangkui è il più eccezionale, però allora, i Ci di Jiangkui esiste solo circa venti, quindi, in *La raccolta delle poesie*, l'opera di Zhu Yizu, ci sono ventitre poesie di Jiangkui, la quantità è meno di quelle di Zhou Mi, Wu Wenying e gli altri poeti. Inoltre, a causa di non avere la raccolta delle opere di Su Shi, anche se Zeng Zao molto preferisce i Ci di Su Shi, la sua opera *Ci di Yuefu* non raccoglie nessuna composizione di Su Shi. Quindi, senza dubbio, da ciò è stata influenzata la valutazione completa del posto storico di poeta, però, nel processo di propagare i Ci, la storia potrebbe bilanciare e recuperare le fessure causate dai fattori causali. Il risultato della statistica mostra che Su Shi e Jiangkui figurano fra i migliori, ciò è la prova di equilibrio dinamico di storia.

(6) I numeri dei Ci scelti di poeti della dinastia Song nell'antologia. In questo articolo, si scelgono 8 antologie di Ci che rappresentano le diverse valutazioni e opinioni più affermate. Nell'intento di mettere a paragone la differenza e le somiglianze dei criteri di redattori poetici, il cambiamento dell'influenza e la posizione storica dei poeti.

Va notato che, per quanto riguarda la diffusione delle antologie di Ci contemporanee, l'ampiezza e la quantità di diffusione delle antologie poetiche sono molto più grandi di quella di raccolta personale. Per quanto riguarda raccolte poetiche pubblicate intorno al 1980 (1979-1981), *Breve annotazione di Ci tra la dinastia Tang e Song* e *Annotazione di trecento Ci di dinastia Song* di Tang Guizhang, *Antologia poetica di grandi poeti tra le dinastie Tang e Song* di Long Yusheng, *Antologia di Ci di dinastia Song* di Hu Yunyi, e *Antologia poetica di dinastie Tang e Song* dell'Istituto di Letteratura dell'Accademia Cinese di Scienze Sociali, tutte e cinque opere sono state stampate almeno 200.000 copie a 280.000 copie a una volta, mentre la *Raccolta di Zhou Bangyan*, *Raccolta di Li Qingzhao con commento*, *Raccolta cronologica poetica di Lu Fangweng*, *Raccolta cronologica poetica di Chen Liang*, *Raccolta cronologica di poeti di Hou Cun* contavano solo tra 10.000 e 30.000 copie, e la raccolta di Li Qingzhao contava solo 63.000 copie per due volte. Ciò dimostra che l'influenza di poeti di dinastia Song sui lettori ordinari è stata generata e formata principalmente attraverso antologia poetica. Quindi, si deve prestare attenzione all'indagine e allo studio di antologia poetica.

Ecco i risultati statistici. La tabella 1 riporta i dati statistici dei primi cinque aspetti. La tabella 2 presenta i dati statistici della selezione di Ci in questo secolo. La tabella 3 è una lista completa dei 30 migliori poeti.

Poeta	Ci sopravvissuti	Edizione	Critico	Ricerca	Antologia di Ci nei tempi antichi											Somma			
					Ya Ci	Hua An	Yang Chun	Hao Ci	Cao Tang	Ci Lin	Cui Bian	Ci Zong	Antologia	Xu Xuan	Liao Yuan		Si Jia	Ci Ze	
Cheng Gai	157	5	37									60	19		3			6	88
Chen Sanpin	72	11	4																
Shi Xiaoyou	154	5	22									19	13					3	35
Han Yu	28	7	11										3						3
Liu Guangzu	11		4																
Ma Ziyao	29	2	12																
Zhao Shixia	154	4	9										1						1
Chen Liang	74	18	45	69						1		4	3					2	17
Yang Yanzheng	38	6	9												1				1
Song Xiansheng	22																		
Zhang Zi	86	10	22	2								5	3						28
Liu Guo	77	11	131	22								16	10		1		2	11	60
Lu Bing	63	5	8										4						4
Jiang Kui	87	41	547	275								20	23		7		11	29	152
Wang Shen	68	7	10										9					3	12
Liu Xianlun	31	3	11									5	6					2	38
Guo Yingxiang	129	5	1										1						1
Han Biao	197	7	5										1						1
Li Tingzhong	15	1											1						1
Wu Lizhi	19	1	9										3						3
Wang Zhuo	13			2															6
Cheng Bi	43	4	10																
Zheng Yu	11	1	8										1						2
Dai Fugu	46	15	20	3								8	1						29
Chen Nan	11																		
Xu Luqing	12	4																	
Shi Dazu	112	7	230	30															
Gao Guanguo	108	6	93	1									26		1		3	18	170
Wei Liaoweng	189	8	11										20		1		1	7	143
Lu Zugao	96	6	26	3									15						
Ke Min	20																		92
Jing Yuan	12																		
Liu Xueji	39	6	3																
Lin Zhengda	41	4	2									4	1						5
Hong Zikui	44	4	5										1						3
Liu Zhen	26	2	18										4						4

2. Analisi dei dati

Analisi 1: 300 poeti della dinastia Song

Ci sono 1493 autori con cognomi rintracciabili nella dinastia Song, con 21055 Ci (di cui 1569 dai anonimi). Se non si contano le opere di anonimi, i 1493 poeti, ognuno di loro ha scritto 13 opere in media. Se consideriamo che la condizione di base per essere un "poeta" sia un po' più inferiore a questa media, ci sono 234 poeti nella dinastia Song, più i casi speciali Kou Zhun(7 testi sopravvissuti), Fan Zhongyan(5 testi sopravvissuti) e Yue Fei(3 testi sopravvissuti), in tutto 237 poeti, 16674 opere, che occupano 79% dei Ci superstiti della dinastia Song. In altre parole, 79% degli oltre 20000 Ci esistenti della dinastia Song sono composti dalle 237 persone (per i dettagli si veda la " Tabella 1 ", solo Yue Fei non è incluso nella tabella).

Se avere la raccolta(comprese quelle allegate a un'altra raccolta e quelle raccolte codificate da generazioni successive) superstita è anche uno dei criteri basilari per un "poeta", ci sono anche 85 individui con raccolte sopravvissute, ma meno di 10 Ci sopravvissuti che non sono inclusi nella " Tabella 1 ". Più questi poeti, ci sono in tutto 322 poeti in dinastia Song. In altre parole, nei 1493 autori della dinastia Song, solo 322 possono essere definiti come poeti, e le loro opere occupano più di 80% dei Ci della dinastia Song. Loro sono oggetti principali degli studi su Ci.

Tra i 322 poeti, ci sono altri 20: Zhang Jixian, Song Xiansheng, Xu Luqing, Chen Yuan, Ke Min, Jing Yuan, Xiao Tingzhi, eccetera, che non sono menziati assolutamente nella " *Compilazione dei Ci* ", " *L'antologia contemporanea dei Ci antichi* " e " *Il modello degli studi di Ci in questo secolo* " (vedi " Tabella 1 "). Quindi, i poeti influenti della dinastia Song sono solo 300.

Analisi 2: Il rapporto tra lo status dei poeti e il numero delle loro opere

Secondo la classifica completa di " Tabella 3 ", quattro tra i primi dieci poeti sono classificati come i primi dieci sul numero dei Ci sopravvissuti, per esempio Xin Qiji, mentre Liu Yong e Ou Yangxiu sono quattordicesimo e dodicesimo, vicini alle loro classifiche finali (status). Solo le classifiche dei Ci sopravvissuti di Qin Guan, Jiang Kui e Li Qingzhao sono lontane dalle loro classifiche finali(status). Questo suggerisce che lo status e l'influenza non sono assolutamente proporzionali al numero delle sue opere, ma ha una relazione stretta. Un grande poeta deve avere un numero considerevole di opere. Se i Ci sopravvissuti sono troppo pochi, è difficile presentare un ambito artistico ricco e vasto, ed è impossibile avere un alto status storico. Tra i primi dieci poeti, Li Qingzhao, che ha il minor numero di Ci sopravvissuti, ne ha più di 50, e la maggiore parte sono capolavori " raffinati ". Tra i primi 30 poeti famosi, solo Chen Yuyi e Wang Anshi hanno i Ci sopravvissuti meno di Li Qingzhao, con 12 e 29. Sotto aspetto di proporzione, nei 30 poeti famosi, 6,7% hanno meno di 50 Ci sopravvissuti. In altri termini, oltre 90% dei poeti famosi hanno più di 50 Ci sopravvissuti. Forse possiamo dire che avere più di 50 Ci sopravvissuti è una delle condizioni elementari per diventare un poeta famoso.

Evidentemente, c'è una proporzione diretta tra il numero delle opere e lo status dei scrittori. Tuttavia, non significa che ogni poeta con un gran numero di opere deve avere uno status alto. Per esempio, Zhao Changqing(339 testi), Wu Qian(256 testi), Li Zengbo(202 testi), Wei Liaoweng(189 testi), Han Biao(197 testi), eccetera. Scrivono un gran numero di Ci, ma la influenza è piuttosto ridotta, e il loro status è molto basso. Non c'è nemmeno una loro opera nella " *Antologia di Ci nei tempi antichi* ". Perciò, possiamo dire che la qualità artistica decide lo status di poeta. Sembra che anche quei poeti, le cui opere sono numerose e il cui status è molto basso, devono essere notati e studiati per trarre insegnamento dal loro " fallimento ". Forniscono esempio " negativo " per la creazione letteraria presente e futura.

Al contrario, Fan Zhongyan, che ha pochissimi Ci sopravvissuti (solo 5), è al 37° ed è anche un " famoso poeta ". Perché? La nostra opinione preliminare è che questo è un " effetto di capolavoro ". Fan, Chen, e Wang, tutti e tre hanno dei capolavori, e sono criticati dai personaggi. Il capolavoro di Fan Zhongyan, " *Yu Jia Ao* ", è stato notato e criticato da Ou Yangxiu. La famosa opera di Wang Anshi, " *Gui Zhixiang* ", è stata ammirata da Su Shi. Il famoso Ci di Chen Yuyi, " *Lin Jiang Xian* " (Ricordo che bevevo sul ponte Wuqiao), è stato apprezzato da Hu Zai e Zhang Yan. Quando un Ci famoso viene giudicato da i poeti famosi, si crea naturalmente un effetto " sensazionale " e si attira attenzione pubblica su intera opera. Fan Zhongyan, Chen Yuyi e Wang Anshi non sono tanto conosciuti come " poeti " quanto per i loro " capolavori ". Infatti, i loro complimenti letterari sono principalmente nella poesia, non nel Ci.

" L'effetto del capolavoro " è un " fenomeno " molto comune nella storia della letteratura. " *La notte con luna e fiore sul fiume nella primavera* " di Zhang Ruoxu, e " *Il registro di Palazzo Yueyang* " di Fan Zhongyan possono stabilire le loro posizioni insostituibili e indelebili nella storia della poesia e prosa. " L'effetto del capolavoro " o " Fenomeno del capolavoro " è un interessante tema di ricerca che merita di essere approfondito e concluso.

Analisi 3: La posizione storica dei primi dieci poeti

La classifica completa nella " Tabella 3 " mostra che tra i primi dieci poeti delle due dinastie Song, Xin Qiji, Su Shi, Zhou Bangyan, Jiang Kui, Qin Guan, Liu Yong, Ou Yangxiu e Wu Wenyong, le loro cinque classifiche (ad eccezione di classifica dei Ci sopravvissuti) e le classifiche medie sono tutte entro o intorno a decimo. Come i primi dieci poeti, il loro status è un consenso dei critici e selezionatori antichi e moderni. Forse alcuni singoli critici e selezionatori dei Ci non sono d'accordo con il loro status storico, ma come la scelta e accordo storico del pubblico, il loro status storico dovrebbe essere " meritato ".

Le cinque classifiche di Li Qingzhao e Yan Jidao sono in qualche modo sbilanciato, riflettendo alcune differenze e divergenze nelle percezioni e valutazioni dai critici e selezionatori antichi e moderni. Le classifiche di Li Qingzhao in selezioni antiche e moderne sono molto vicine. Riflette la somiglianza

della percezione da parte dei critici e ricercatori antichi e moderni. Ma il grado di attenzione data dai critici e ricercatori antichi e moderni varia notevolmente. In questo secolo, Li Qingzhao è il “ punto caldo ” di ricerca, solo secondo a Su Shi. Nell’antichità, tuttavia, non è al centro dell’attenzione dei critici. Per dire la verità, Li Qingzhao può diventare il secondo “ punto caldo ” di questo secolo negli studi di Ci, forse non è dovuto al suo compimento artistico. Lei è la prima poeta femminile. Con l’aumento dello status sociale delle donne in questo secolo, Li Qingzhao attira sempre più attenzione e rispetto. La differenza nello status di Li Qingzhao per i critici antichi e moderni non è tanto una differenza di valori artistici, quanto una variazione nel concetto di donna e femminismo. Quindi, possiamo dire che lo status storico di poeta o letterato è talvolta influenzato dai fattori non letterati. Li Qingzhao si classifica fra i primi dieci solo una volta nelle quattro importanti classifiche, ossia “ Critica ”, “ Ricerca ” e *la selezione antica e moderna dei Ci*. Le altre tre si classificano dopo i primi dieci (a differenza dai altri primi dieci poeti). Se la sua classifica degli “ studi ” nel questo secolo fosse un po più basso, forse non ci sarebbe stato posto per lei nei primi dieci poeti. Yan Jidao si classifica fra i primi dieci nella antologia dei Ci antichi e moderni, ma dopo la decima posizione negli studi antichi e moderni. Questo riflette la valutazione differente dai selezionatori e critici antichi e moderni. Forse perché i selezionatori vedono dall’angolo dell’arte, e i suoi testi sono ottimi. Quindi sono selezionate più opere. Ma dal punto di vista del processo storico dei Ci, per i critici, la sua pionieristica e creatività sono relativamente inferiore.

Dal punto di vista globale, lo status e la classifica di Yan Jidao sono sostanzialmente simili a quello di Zhang Yan e He Zhu. Zhang Yan è troppo indietro nella “ Classifica di antologia di Ci nei tempi antichi ”, soprattutto perché ci sono otto antologie di Ci che non includono la sua opera. Fra le cinque antologie di dinastia Song, solo “ *Ci fantastici* ” include tre dei suoi Ci. Il motivo del suo insuccesso in dinastia Song è che lui è “ nato in una età sbagliata ”. “ *Eleganti Ci di Yue Fu* ”, “ *Antologia poetica di Hua An* ”, “ *Antologia di Cao Tang* ” e “ *Yang Chun Bai Xue* ” sono stati scritti o prima che Zhang Yan nascesse, o prima che diventasse famoso sul mondo di Ci. Quindi le sue opere non possono essere scelte. Il fatto che Zhang Yan sia rimasto indietro nella “ Classifica sulla selezione dei Ci di varie dinastie ” è in qualche modo “ oggettivo ” e il fatto che non sia riuscito a entrare nei primi dieci è probabilmente un pò “ aggravante ”. Tuttavia, in termine di equilibrio dinamico della storia, il suo dodicesimo posto è ancora il risultato della scelta storica “ soggettiva ”. Nelle dinastie Ming e Qing, tre antologie non includono i suoi Ci. Se fosse stato selezionato per un certo numero di opere in queste tre antologie, sarebbe stato classificato più alto nella selezione delle varie dinastie. Perciò, si può classificare fra i primi dieci poeti.

Analisi 4: Somiglianze e differenze tra critici e selezionatori di Ci

L’influenza e lo status storico di un poeta sono determinati e stabiliti principalmente dai critici e

selezionatori delle generazioni successive. I critici giudicano e valutano il valore, l’influenza e lo status delle opere di un poeta attraverso l’interpretazione teorica e la critica, mentre i selezionatori diffondono e stabiliscono l’influenza e lo status delle opere di un poeta attraverso la selezione e la presentazione. Tuttavia, l’atteggiamento del critico e del selezionatore nei confronti delle opere dello stesso poeta è simile o opposto nei loro giudizi di valore? Sono più simili che diversi o più diversi che simili? Se esaminiamo le classifiche complete nella “Tabella 3”, scopriamo che le prime 25 su 30 persone hanno simili posti sulle classifiche dei critici e dei “Antologia di Ci nei tempi antichi”. Tra questi, Xin Qiji si è classificato al 4° posto in entrambe le categorie e Zhang Xiaoxiang al 26° in entrambe, mostrando una sorprendente coerenza. Nelle “classifiche di ricerca” di questo secolo, 23 persone, ovvero il 76%, sono sostanzialmente vicine tra loro, tra cui Qin Guanzhi, che si è classificato all’8° posto in entrambe le categorie, Zhang Yuangan, che si è classificato al 24° posto, e Jiang Jie, che si è classificato al 27° posto, mostrando anche una sorprendente coerenza. Ciò dimostra che critici e selezionatori antichi e moderni sono in completo accordo sullo status storico di Xin e Zhang (Xiaoxiang) e Qin, Zhang (Yuangan) e Jiang. Sembra quindi che i giudizi di valore e le identità di status dei critici e selezionatori antichi e moderni nei confronti degli stessi poeti siano oltremodo vicini e coerenti. In altre parole, gli orientamenti di valore e i criteri di giudizio di critici e selezionatori sono generalmente simili. Questo, a sua volta, suggerisce che la classificazione e la determinazione dello status storico dei poeti in classifiche complete era il consenso della maggior parte dei critici e dei selezionatori nel corso dei secoli.

Nell’antichità, la differenza tra la “classifica dei critici” e la “classifica della antologia di Ci” era molto ampia: Jiang Kui (2/12 per entrambi), Zhang Yan (6/23), Huang Tingjian (8/20), Yan Jidao (15/5) e He Chuan (17/7). Ciò dimostra che esistono differenze significative tra i punti di vista dei critici antichi e dei selezionatori sui cinque poeti sopra citati. I critici hanno attribuito una notevole importanza a Jiang, Zhang e Huang e li hanno commentati ampiamente, mentre i selezionatori sono stati relativamente indifferenti nei loro confronti e sono state selezionate relativamente poche delle loro Ci. Per Yan Jidao e He Zhu, invece, i selezionatori hanno avuto un’ottima considerazione, mentre la critica è stata relativamente indifferente.

La “classifica della ricerca” e la “classifica della antologia di Ci” del secolo sono molto distanti: Li Qingzhao (2/13), Lu You (6/16), Zhang Yan (15/6), He Chuang (20/4), Shi Dazu (28/15), Zhou Mi (31/11), Gao Guan Guo (46/28) e altri sette. A Li Qingzhao e Lu You i ricercatori hanno attribuito un’importanza relativa, mentre i selezionatori sono stati relativamente indifferenti. Il contrario vale per Zhang Yan, He Chuang, Shi Dazu, Zhou Mi e Gao Guanguo.

Perché le opinioni e i giudizi della stragrande maggioranza dei poeti da parte dei critici e dei selezionatori nel corso dei secoli sono sostanzialmente uguali o vicini tra loro, mentre le percezioni e le valutazioni di alcuni poeti sono piuttosto divergenti e

diverse? La ragione principale è forse l'esistenza di una certa "paradossalità" nelle opere dei poeti stessi, così come la pluralità dei criteri di giudizio del valore artistico dei selezionatori e dei critici e le differenze nelle loro prospettive. Il cosiddetto "paradosso" si riferisce al fatto che alcuni poeti, dal punto di vista dell'apprezzamento puramente estetico, presentano un alto grado di maestria e leggibilità in alcune delle loro opere, ma nel corso della storia della Ci, il loro risultato complessivo o la loro natura innovativa e pionieristica è relativamente piccolo. Alcuni poeti sono l'opposto di questo. Yan Jidao, He Zhu, Shi Dazu, Zhou Mi e Gao Guanguo appartengono più o meno al primo tipo. Da un punto di vista estetico, possiamo individuare alcuni capolavori di Dinastia Yuan e Jin paragonabili a quelli della Dinastia Song meridionale, ma per quanto riguarda il corso della storia della Ci, i risultati complessivi e lo status di Ci di Jin e Yuan sono difficilmente paragonabili a quelli della Dinastia Song meridionale.

Analisi 5: Variazioni antiche e moderne e direzione degli studi di Ci in questo secolo

Il confronto tra la "classifica della critica" e la "classifica della ricerca" nella Tabella 3 rivela i cambiamenti "caldi e freddi" nel grado di attenzione e di importanza prestato ai poeti della dinastia Song dai critici antichi e moderni. I poeti le cui classifiche sono molto distanti (di oltre dieci posizioni) sono Li Qingzhao (13/2 13 nella "classifica della critica"), Lu You (21/6), Chen Youyi (45/30), Zhang Xian (12/23) e Wang Yisun (14/26). Ciò suggerisce che gli studi di Ci di questo secolo hanno prestato maggiore attenzione a Li Qingzhao, Lu You e Chen Youyi rispetto ai critici antichi; mentre l'entusiasmo per Zhang Xian, Wang Yisun, Zhou Mi, Shi Dazu e Gao Guanguo è inferiore a quello dei critici antichi. In altre parole, lo status e l'influenza di Li, Lu e Chen sono aumentati significativamente in questo secolo, mentre lo status e l'influenza di Zhang, Wang e Zhou sono diminuiti. Se estendiamo il confronto ai 30 artisti elencati nella "Tabella 3", Xin Qiji, Liu Yong, Ouyang Xiu, Liu Kezhuang, Zhang Xiaoxiang, Zhang Yuangan e Wang Anshi sono tra quelli il cui status è cresciuto in questo secolo. Tra coloro che sono diminuiti di status ci sono Zhou Bangyan, Jiang Kui, Qin Guan, Wu Wenying, Zhang Yan, He Chu, Zhu Dunru, Jiang Jie, Liu Guo, Chao Mianzhi e Ye Mengde.

In termini di appartenenza al genere (secondo le divisioni tradizionali), la maggior parte dei poeti appartenenti alla scuola "audace" è salita di livello nel corso del secolo, mentre la maggior parte di quelli appartenenti alla scuola "eufemistica" è scesa di livello nel corso del secolo. In termini di appartenenza al periodo, lo status di poeti della metà-tarda epoca Song meridionale, come Jiang Kui, Wu Wenying, Shi Dazu, Gao Guanguo, Zhou Mi, Wang Yisun, Zhang Yan e Jiang Jie, decadde nel VII secolo. Ciò suggerisce che gli studi sulla Ci in questo secolo hanno avuto la tendenza a enfatizzare gli "audaci" rispetto agli "esuberanti" e i poeti della Song settentrionale rispetto a quelli della Song meridionale (soprattutto del periodo medio e successivo). Tuttavia, a partire dagli anni

Ottanta, lo studio dei Song meridionali, in particolare di quelli tardivi, si è gradualmente intensificato.

Il modello degli studi di Ci in questo secolo è ancora gravemente squilibrato. Per quanto riguarda lo studio delle opere dei poeti, i punti caldi della ricerca in questo secolo si sono concentrati su Su Shi, Xin Qiji e Li Qingzhao. Sono stati oggetto di 3.071 studi (si veda la "Tabella 1"), un numero superiore al totale di oltre 200 altri studi sui poeti della Ci (meno di 3.000).

I 4.433 studi sui dieci poeti di questo secolo rappresentano più del 70% del numero totale di studi sui poeti di Ci. Anche per quanto riguarda le ricerche sui primi dieci poeti, la situazione è estremamente sbilanciata, con 1.362 ricerche su Zhou, Jiang, Liu, Ou, Wu, Yan e altri sette, un numero simile a quello delle ricerche su Su Shi. Questo modello di squilibrio eccessivo e di assenza di peso deve essere modificato precocemente. Il "sovrappeso" nel numero di studi su Su, Xin e Li porterà inevitabilmente a molte "ripetizioni" nella selezione degli argomenti, e i futuri studi sulla Ci dovrebbero prestare attenzione all'equilibrio dei soggetti e degli argomenti di ricerca, e non concentrarsi troppo su pochi poeti. È importante prestare attenzione all'approfondimento dei "punti" e rafforzare l'espansione delle "sfaccettature".

La conclusione finale di questo lavoro, ovvero i risultati statistici, è che i primi dieci poeti delle due dinastie Song sono, nell'ordine, Xin Qiji, Su Shi, Zhou Bangyan, Jiang Kui, Qin Guan, Liu Yong, Ouyang Xiu, Wu Wenying, Li Qingzhao e Yan Qidao. Secondo la tradizione, possono essere chiamati i "Grandi Maestri". Gli altri 20 poeti, come Zhang Yan e He Zhu (vedi "Tabella 3"), possono essere definiti "Poeti famosi".

I dieci poeti che si collocano tra il 31° e il 40° posto e non sono elencati nella Tabella 3 sono, nell'ordine, Zhao Lingyan, Chen Liang, Chen Ke, Zhu Shuzhen, Mao Ping, Fan Chengda, Fan Zhongyan, Chen Yunping, Kang Yuzhi e Lu Zugao. Questi dieci possono quasi essere considerati come "Poeti famosi".

Dai risultati delle statistiche si possono trarre con regolarità anche i seguenti punti :

In primo luogo, l'eredità e la continuità dello status storico dei poeti. La valutazione e la determinazione dello status storico di un particolare poeta da parte delle generazioni precedenti di critici e selezionatori influenzerà la valutazione e il giudizio di quel poeta da parte delle generazioni successive. In altre parole, la valutazione e la determinazione dello status storico di un particolare poeta da parte delle generazioni successive di critici e selezionatori lirici si baserà spesso sulle opinioni delle generazioni precedenti e sarà influenzata da quelle dei loro predecessori. Così, un poeta che ha avuto una maggiore influenza e uno status più elevato in un'epoca precedente, avrà anche una corrispondente maggiore influenza e uno status più elevato in una generazione successiva. È relativamente raro che lo status storico dei poeti aumenti e diminuisca drasticamente. È più probabile che venga ereditato e portato avanti piuttosto che cambiare bruscamente.

Poi, La variabilità dello status storico di un poeta. L'eredità e la continuità dello status storico del poeta

contiene una certa dose di variabilità, vale a dire che lo status storico del poeta non è esattamente lo stesso o assolutamente uguale in tempi o periodi diversi. Lo status storico del poeta ha sempre degli alti e bassi nelle diverse epoche, perché gli standard di valore e gli ideali estetici dei critici e dei poeti delle diverse epoche cambiano e differiscono sempre.

Alla fine, l'equilibrio dinamico del stato storico. Lo status storico di un poeta può talvolta ricevere un'attenzione entusiastica da parte di un certo gruppo o genere, e talvolta può ricevere un trattamento relativamente freddo. Su Shi, ad esempio, era soggetto a difetti nella dinastia Song settentrionale; all'inizio e alla metà della dinastia Song meridionale, era molto apprezzato; nella dinastia Qing, era soggetto a una relativa indifferenza da Scuola dello Zhejiang occidentale e di Changzhou; e nel secolo attuale, è di nuovo tenuto in grande considerazione. Anche Wu Wenying, Jiang Kui e Zhou Bongyang hanno avuto

simili cambiamenti "caldi e freddi". Tuttavia, poiché lo status storico dei poeti è il risultato dell'accumulo della storia nel tempo, un "consenso" "accettato", una storia oggettiva e imparziale bilancerà le differenze di valutazione delle diverse scuole e generazioni. Ciò è dimostrato dal fatto che i "grandi" riconosciuti, come Su Shi e Zhou Bongyang, non sono stati colpiti o indeboliti dal trattamento freddo di una particolare generazione o scuola.

References

1. Zhu Yizun, *Lyrical Synthesis Fa Fan*, *Lyrical Synthesis*, fotocopiato nel 1975 dal China Book Bureau.
2. Xiao Peng, *The Choice of Groups - A General Theory of Selected Lyrics and Lyric Selections in the Tang and Song Dynasties*, p. 126, Wenjin Press, Taipei, 1992.